

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ИХ ПРАВА И СПОСОБНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Нормамат Рамазонович Маллаев*¹

¹ Доцент юридического факультета Термезского государственного университета, кандидат юридических наук

Аннотация: В статье рассматриваются субъекты гражданских процессуальных правоотношений в Узбекистане, их права и способности. Автор анализирует юридическую природу субъектов процессуальных отношений, освещает их статус, компетенцию и возможности в рамках судебного процесса. Основное внимание уделено правам сторон и их представителей, а также их роли в обеспечении справедливого судопроизводства. В статье также затрагиваются вопросы процессуальной компетенции субъектов и их участия в различных процессуальных действиях, что делает ее актуальной для юристов, занимающихся гражданским процессуальным правом в Узбекистане.

Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс, субъекты процессуальных отношений, права сторон, способности для участия в судебном процессе, процессуальная компетенция, защита прав и интересов.

Введение. С одной стороны, субъектом гражданских процессуальных правоотношений, наиболее важным и решающим из лиц, участвующих в гражданском деле, является суд. С другой стороны, будут граждане, предприятия, учреждения, организации и общественные объединения.

Закон также признает иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане, субъектами гражданского процессуального права. Статья 23 Конституции Республики Узбекистан предусматривает, что права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Узбекистан обеспечиваются в соответствии с нормами международного права, и они обязаны выполнять установленные обязанности. Конституцией Республики Узбекистан, законами и международными договорами. [1,2] В связи с этим

указанные лица считаются субъектами гражданских процессуальных отношений при вступлении в гражданские процессуальные отношения, то есть при обращении в суд по поводу какого-либо права или охраняемого законом интереса.

Объем субъектов гражданских процессуальных отношений определяется целями и задачами их участия в процессе.

Результаты. Поскольку задачей суда, как указано выше, является осуществление правосудия, суд занимает особое решающее место среди субъектов гражданских процессуальных правоотношений, поскольку гражданское дело может быть возбуждено и совершены отдельные процессуальные действия только в случае предъявления иска. принимается судьей. [3]

Субъектами гражданских процессуальных отношений могут быть не только суды первой инстанции, но и суды второй инстанции и иные высшие судебные органы, рассматривающие дело в апелляционном и контрольном порядке.

Лица, участвующие в деле, занимают важное место среди субъектов гражданских процессуальных отношений. Их процессуальная деятельность влияет на ход и развитие гражданских процессуальных правоотношений, на все создание, изменение и отмену гражданского судопроизводства.

Состав лиц, участвующих в деле, указан в статье 33 ГПК. Сторонами, участвующими в производстве по основаниям, указанным в статьях 5 и 48-49 ГПК, являются третьи лица, их представители, прокуроры, участвующие в производстве по защите прав и интересов других лиц, охраняемых законом, государством. лицами, участвующими в деле, признаются органы управления, организации и отдельные граждане. [4]

Степень законного интереса лиц, участвующих в деле, в ведении того или иного дела различна. Группу таких лиц составляют стороны иска и третьи лица, государственные и иные органы, а также лица, участвующие в делах, возникающих при производстве по жалобам и заявлениям, подаваемым на действия (решения) должностных лиц, и лица, принимать участие в делах, рассматриваемых в отдельном порядке, поскольку истцы участвуют в процессе для защиты своих субъективных прав или охраняемых законом интересов, они имеют материальную, юридическую и процессуальную заинтересованность в исходе дела. [5] Вторая группа лиц, участвующих в деле, например, прокурор, государственные органы, профсоюзы, не защищают свои права, а защищают интересы государства или общественности, то есть права и интересы отдельных граждан. и решения, принятые по делу, не затрагивают их субъективные права и интересы. Их заинтересованность в рассмотрении и разрешении дела носит не материально-правовой, а процессуально-правовой характер, и они стремятся вынести законные и обоснованные решения по делу.

Каждое из лиц, участвующих в гражданском деле, имеет ряд процессуальных прав и обязанностей в зависимости от цели и оснований участия в процессе. Например: указанные лица, как указано в статье 34 ГПК, оказывают помощь другим лицам, участвующим в деле, в ознакомлении с материалами дела, снятии с них выписок, снятии копий, заявлениям об отказе, представлении доказательств, участии в рассмотрении дела. при исследовании доказательств, а также при осуществлении правосудия задавать вопросы лицам, приносить жалобы, вносить запросы, давать устные и письменные объяснения суду, излагать причины всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела в суде, обжаловании. на жалобы и просьбы других лиц, возражать против причин, на решение суда, приговор и постановление имеют право обжаловать, требовать обязательного исполнения решения суда, определения, присутствовать при действиях судебного исполнителя, и осуществлять свои права. [6] Лица, участвующие в деле, пользуются

также иными процессуальными правами, предусмотренными Гражданским процессуальным кодексом.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми предоставленными им процессуальными правами и выполнять возложенные на них обязанности.

Кроме лиц, участвующих в деле, в процессе участвуют также лица, которые юридически не заинтересованы в том, как разрешается дело в процессе, но считаются субъектами процесса и обладают определенными процессуальными правами и обязанностями. [7,8] К таким лицам относятся: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. Объем их процессуальных действий несколько ограничен. У них есть только права и обязанности, необходимые для совершения четко определенных действий.

Субъектами гражданских процессуальных правоотношений могут быть только лица (граждане и организации), обладающие процессуальными правами и дееспособностью в соответствии с законом.

Гражданская процессуальная правоспособность – это способность иметь гражданские процессуальные права и обязанности. Статья 38 ГПК гласит, что способность осуществлять права и обязанности в суде принадлежит несовершеннолетним гражданам и организациям. [9] В соответствии с правом гражданского процессуального права лица, участвующие в деле, имеют равные права при осуществлении прав, предусмотренных статьей 34 ГПК, непосредственно или через своих представителей, а при исполнении своих обязанностей ни одно из них не может получить какие-либо привилегии.

Если лицо лишено своих прав в отдельных случаях, предусмотренных конкретным законом, например, в соответствии со статьей 45 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, гражданин лишается права занимать определенную должность или заниматься в определенном производстве¹ лишение гражданских процессуальных прав законом не предусмотрено.

Гражданская процессуальная правоспособность, как и гражданская правоспособность, прекращается в момент рождения и смерти гражданина либо объявления его умершим.

Учреждения, предприятия, организации, участвующие в гражданском деле в качестве сторон или третьих лиц, обладают гражданско-процессуальной правоспособностью только тогда, когда они рассматриваются как юридические лица и учитывают эту правоспособность с момента их создания.

Если в сфере материального права правоспособность и правоспособность юридических лиц считаются особой дееспособностью в связи с тем, что они обладают правами и обязанностями, соответствующими только целям их деятельности, то в сфере гражданского процесса Правоспособность и правоспособность юридических лиц не считаются специальной дееспособностью.

Понятие гражданской процессуальной дееспособности дано в статье 38 Гражданского процессуального кодекса. Согласно этому закону возможность лично осуществлять свои права в суде и поручить ведение дела представителю (гражданская процессуальная дееспособность) принадлежит совершеннолетним гражданам и организациям. [10] Несовершеннолетних, то есть граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также охраняемые законом права и интересы защищают в суде их родители, усыновители или опекуны.¹ Но это касается несовершеннолетних и лиц с ограниченной дееспособностью. . не лишает граждан права лично участвовать в таких делах.

Несовершеннолетние имеют право лично защищать свои права и охраняемые законом интересы в суде по делам, возникающим из трудовых правоотношений и сделок, связанных с распоряжением заработной платой и доходами. Суд решает, привлекать ли в таких случаях к помощи несовершеннолетним их родителей, усыновителей или опекунов.

Права и охраняемые законом интересы малолетних детей, то есть граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также граждан, признанных недееспособными вследствие психического заболевания или умственной отсталости, защищаются в суде их законными представителями - родителями, усыновителями или попечителями.

Согласно вышеуказанному закону лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, несут самостоятельную ответственность за причиненный ими вред, предусмотренный статьей 27 ГК (кроме перечисленных во второй ее части). Поэтому они могут самостоятельно участвовать в суде по делам, связанным с причинением ущерба.

Граждане, вступившие в законный брак до достижения совершеннолетия, например: девушки, вступившие в брак в возрасте 16 лет в Республике Узбекистан, считаются полностью законными с момента вступления в брак (ст. 22 Гражданского кодекса). Следовательно, такие граждане будут иметь полные гражданские процессуальные права.

Гражданская процессуальная дееспособность прекращается в случае смерти гражданина или признания его умершим в судебном порядке или признания его недееспособным.

Процессуальная правоспособность юридических лиц, как и правоспособность, возникает с момента создания юридического лица и прекращается с прекращением его деятельности.

Вопрос процессуальных прав иностранных граждан, а также лиц без гражданства, а также иностранных предприятий и организаций регулируется положениями раздела V Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Использованные литературы:

1. Сабирова, Д. Л. К. (2021). Некоторые правовые аспекты либерализации уголовного законодательства Республики Узбекистан.
2. Odil, B., & Abdurofiyeva, N. (2024). The ozone layer is the pospon layer. Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya jurnalijournal of science, education, culture and innovation, 3(5), 156-159.
3. Qobilovich, O. B. (2023). In the action strategy of human value legal representation. Scientific Impulse, 2(13), 307-314.
4. Ramazanovich, N. M., & Mamanorov, K. (2022). Development of entrepreneurs on the basis of civil rights.
5. Маманоров, Х. (2023). Ўзбекистон республикасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги миллий таълимни ривожлантиришнинг айрим масалалари. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 52-58.
6. Ramazanovich, N. M., & Mamanorov, K. (2022). Peculiarities of constitutional-legal relations. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(11), 89-94.
7. Ҳайитмурот, М. (2023). Янги ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва унинг таълим тизимидаги ўрни. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 4, 6-10.
8. Choriyorovna, A. M. (2023). Intellektual mulk huquqi. Scientific Impulse, 1(9), 1565-1569.

9. Янгибоев, Н. К. (2023). Формирование высокой правовой культуры–основа развития общества. *Scholar*, 1(17), 139-144.
10. Аллаярова, М. (2022). Уй-жой олди-сотди шартномасини расмийлаштириш: миллий ва хорижий тажриба. *Общество и инновации*, 3(4/S), 520-527.